

FRONTEIRAS DE POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO E ISOQUANTAS APLICADAS NO SETOR INDUSTRIAL DO CEARÁ

FÉLIX, Ane¹ SARMENTO, Natália², FONTGALLAND, Isabel³ ;
Ane Isabelle da Silva Félix, estudante de engenharia de produção, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, Paraíba, annefelix3@hotmail.com¹
Natália Caroline Alves Sarmiento, estudante de engenharia de produção, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, Paraíba, natalia-caroline@hotmail.com.br³
Isabel Lausanne Fontgalland, Pós-Doutora em economia, Ohio University, e professora do curso de graduação de engenharia de produção, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, Paraíba, lausannef@yahoo.fr²

RESUMO

A fronteira de possibilidade da produção (FPP) analisa as quantidades máximas dos fatores produtivos determinada por suas tecnologias e quantidades. A isoquanta é uma curva que demonstra as formas possíveis desses recursos serem alocados desde que, tenham a mesma capacidade produtiva. O objetivo desse estudo é analisar a produção industrial mensal no estado do Ceará, foi estudado o período de janeiro de 2013 a 2015 aplicando os conceitos acima. Com base na nova tabela obtida, fazendo a diferença entre os mesmos meses, ficou perceptível que fevereiro, março e maio de 2014 e janeiro de 2015 tiveram o rendimento positivo, ou seja, ineficiência menor. Concluiu-se, portanto, que os meses que tiveram um decréscimo não estão produzindo com a sua melhor capacidade, podendo rearranjar seus fatores e produzir com maior satisfatoriamente.

PALAVRAS-CHAVES: Ceará. FPP. Indústria. Isoquanta.

ABSTRACT

The production possibility frontier (PPF) analyzes the maximum quantities of productive factors determined by their technologies and quantities. The isoquant is a curve that shows the possible ways these resources can be allocated provided they have the same productive capacity. The aim of this study is to analyze the monthly industrial production in the state of Ceará. The period from January 2013 to 2015 was studied, applying the above concepts. Based on the new table obtained, making the difference between the same months, it was noticeable that February, March and May 2014 and January 2015 had a positive yield, i.e. lower inefficiency. It was therefore concluded that the months that had a decrease were not producing at their best capacity and could rearrange their factors and produce more satisfactorily.

KEYWORDS: Ceara. FPP. Industry. Isoquant.

INTRODUÇÃO

A fronteira de possibilidades de produção (FPP) representa as quantidades máximas de produção que podem ser obtidas por uma economia, dados os seus conhecimentos tecnológicos e a quantidade de fatores de produção disponíveis. A FPP representa o menu de escolhas disponível para a sociedade, Samuelson e Nordhaus (2005).

Segundo Vasconcellos (2015) a isoquanta expressa um menu de processos produtivos igualmente eficientes, determinado pela tecnologia disponível, capazes de produzir a mesma qualidade do bem ou serviço final. O trabalho busca a relevância da produção industrial no estado do Ceará no período de janeiro entre os anos 2013 e 2015, observando a FPP e isoquanta.

METODOLOGIA

O trabalho foi realizado a partir dos dados da Pesquisa Industrial Mensal no Ceará (PIM), produção física, divulgadas no Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), que indica a produção regional industrial geral, os indicadores foram do período janeiro de 2013 a 2015. Foi construída uma tabela com o crescimento/decrescimento mensal e aplicado os conceitos de FPP e isoquanta.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi calculada a diferença entre os respectivos meses nos anos de 2013 a 2015 e construiu-se a tabela abaixo:

MÊS/ ANO	JA N	FE V	MA R	AB R	M A I	JU N	JU L	AG O	SE T	OU T	NO V	DE Z
2013/20 14	- 4,0 0	0,7 0	1,50	- 2,8 0	1,4	- 8,2 0	- 2,8 0	- 1,90	- 1,3 0	- 12,2	- 8,40	- 1,0 0
2014/20 15	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela I - Resultado da análise dos dados da Pesquisa Industrial Mensal no Ceará - IBGE

Analisando a tabela I, apenas nos meses de fevereiro, março e maio de 2014 e janeiro de 2015 houve o melhor aproveitamento de insumos, dizemos então que os meses onde a análise dos indicadores deram negativo apresentou uma ineficiência maior, ou seja, estão na área indicada pelo gráfico (figura I).

Figura I - Gráfico ilustrativo da localização da zona de ineficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a análise, verificou-se então que os meses que apresentam negatividade estão em uma zona maior de ineficiência, ou seja, os fatores de produção não estão sendo explorada em sua total capacidade, a FPP que poderá ser estabelecida não foi atingida, visto que há ainda possibilidade de maior aproveitamento na produção física industrial no estado do Ceará.

REFERÊNCIAS

IBGE. **Pesquisa Industrial Mensal no Ceará**. Disponível em: www.ibge.gov.br.

Acesso em: 01. Mai. 2016

SAMUELSON, P.A, NORDHAUS, W.D. **Microeconomia**. 18ª edição. Mcgraw-hill, 2005. 433 p.

VASCONCELLOS, M.A.S. **Economia: micro e macro**. 6ª edição, Atlas, 2015. 480 p.